

CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR DE PONTE NOVA/MG ACERCA DE PRIMEIROS SOCORROS APÓS TREINAMENTO

DOI: 10.5281/zenodo.14589232

COUTO, Isadora Pereira do¹
CUNHA, Carolina de Oliveira²
RODRIGUES, Vanessa Alves da Silva³

Objetivo(s): Identificar e transferir o conhecimento de primeiros socorros para profissionais de uma instituição privada de ensino superior da cidade de Ponte Nova/MG. **Método:** O estudo consiste em uma pesquisa descritiva e exploratória de caráter quantitativo. Utilizando um questionário de múltipla escolha desenvolvido no Microsoft Word, os participantes serão submetidos a questões relacionadas ao suporte básico de vida. A coleta de dados será realizada após o treinamento, com orientações para o preenchimento do questionário e um tempo de 30 minutos para resposta. Os dados serão analisados utilizando o Microsoft Excel 2016 para determinar a eficácia do treinamento na transferência de conhecimento sobre primeiros socorros. Durante esses treinamentos, serão realizadas simulações de situações de emergência, como paradas cardiorrespiratórias (PCR), engasgos, desmaios, convulsões, hemorragia e fraturas. Os participantes serão instruídos sobre como identificar essas situações e aplicar as técnicas apropriadas de primeiros socorros, como as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e de Heimlich, o estancamento de sangramento e a imobilização da vítima. **Resultados:**

A análise dos dados ainda está em curso devido à necessidade de submeter a pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e será apresentada posteriormente. **Considerações finais:** A capacitação em primeiros socorros é essencial para proporcionar um ambiente mais seguro e preparado para lidar com situações de emergências. Os resultados deste estudo contribuirão para avaliar a eficiência do treinamento na transmissão de conhecimentos para os profissionais da instituição, destacando a importância contínua da educação em primeiros socorros para a comunidade em geral.

Fonte de financiamento: Próprio.

Conflito de interesse: Nenhum.

Descritores: Enfermagem; Primeiros Socorros, Capacitação; Educação em Saúde.

¹ Acad. de Enfermagem do 9º período. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga - FADIP. E-mail: isadoracoutods@outlook.com

² Acad. de Enfermagem do 9º período. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga - FADIP. E-mail: o.carolcunha@gmail.com

³ Coordenadora e Professora do Curso de Enfermagem da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga – FADIP. E-mail: vanessaalvesuff@gmail.com